

ПРИМЕНЕНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ПРЕПОДАВАНИИ УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА

Эралиева Муштарийхан

Teacher of the Department "Languages",
Samarkand Branch of Tashkent State
University of Economics

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7668836>

Аннотация: В основе современного образования лежит деятельность учителя. Русский язык занимает центральное место в системе начального образования. Русский язык как средство познания действительности обеспечивает не только языковые знания, но и интеллектуальное развитие ребенка, формирует понятийно-категориальный аппарат, развивает абстрактное мышление, память и воображение. В последние годы, к сожалению, наблюдается резкое снижение интереса учащихся к урокам русского языка, отсутствие стремления детей к расширению языковых навыков, повышению грамотности и культуры речи. В данной статье будут рассмотрены и рассмотрены вопросы применения дидактических методов в преподавании урока русского языка.

Ключевые слова: русский язык, метод, дидактические методы, обучение, Лингвистика, воспитание, интерес учащихся, нетрадиционный урок.

В настоящее время важнейшей проблемой, интересующей всех учителей, является повышение эффективности урока русского языка как основной формы обучения и воспитания учащихся. Занятия, проводимые в одной и той же форме, утомляют ученика. Однообразие уроков для ученика и учителя снижает эффективность учебной деятельности. Не заставляйте учить, а пробуждайте интерес, задача учителя-вызвать у ученика постоянное желание учиться. Младшему школьнику присущи возрастные особенности: неустойчивое внимание, преобладание наглядно-образного мышления, повышенная двигательная активность, стремление к игровой деятельности, разнообразие знаний. Все это усложняет работу учителя. Для поддержания внимания детей во время занятия необходимо организовать активную и интересную мыслительную деятельность. Под интерактивными методами понимаются методы, которые активизируют и побуждают обучающихся к самостоятельному мышлению, в основе образовательного процесса лежит обучение. Когда используются эти методы, педагог поощряет обучаемого к активному участию. Обучающийся участвует на протяжении всего процесса.

Поскольку традиционные методы обучения не всегда могут обеспечить усвоение материала всеми учащимися, необходимо будет умело организовать учебную деятельность на уроках. Чтобы создать условия для формирования этой деятельности, необходимо сформировать познавательную мотивацию. Творческий подход учителей к подготовке и проведению уроков может многое изменить в положительном отношении к детям. Чтобы активизировать учащихся, развить интерес, побудить их к приобретению знаний, учитель должен внедрять в практику работу и другие формы занятий их интересные разновидности и, как следствие, создавать авторские-нетрадиционные уроки.

Сегодня организацию глобализации на основе соответствия принципам науки целесообразно рассматривать как основные факторы преодоления подобных проблем. Уникальные возможности образования сейчас связаны не только с вооружением человеческого разума новыми быстрыми возможностями, но и с перестройкой его сознания. Новый этап развития человеческой цивилизации меняет представления человека о процессе становления, личностных качествах, жизненных целях и ценностях. Система образования для подрастающего поколения предъявляет новые требования к качеству. Совершенствование системы образования в свою очередь во многом зависит от последовательного внедрения новых, современных, передовых педагогических технологий в данной сфере. Учитывая, что эффективность обучения определяется тем, насколько активно учащийся участвует в этом процессе, новые стили, формы обучения дают возможность обучающимся мыслить самостоятельно, творчески подходить. Применение современных методов обучения приводит к достижению высокой эффективности в процессе обучения. Эти методы целесообразно выбирать исходя из дидактической задачи каждого урока.

Заключение, обогащение его разнообразными методами, активизирующими деятельность обучающихся при сохранении традиционной формы урока, приводит к повышению уровня усвоения обучающимися. Учитель русского языка не может руководствоваться только формальными требованиями к уроку. Для совершенствования методической деятельности педагог должен знать традиционные и нетрадиционные формы уроков русского языка, их типологию, специфику уроков в системе образования. Урок-форма организации обучения с целью усвоения учащимися изучаемого материала (знаний, умений, мировоззрительных и нравственно-эстетических представлений).

References:

1. Баринаева Е. А., Боженкова Л. Ф., Лебедев В. И. Методология русского языка, 2012.
2. Бондаренко С. М. Методика преподавания русского языка в школе. 2021.
3. Власенков А. И. Развитие обучения русскому языку. 2018.